

580

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

NAVOIY VILOYATI

“ALISHER NAVOIY NODIR MEROSINI

TARG'IBOT MARKAZI”

JAMOAT BIRLASHMASI

ALISHER NAVOIY TAVALLUDINING

580 YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN

“ALISHER NAVOIY ASARLARINING

YANGICHA TAFAKKUR SHAKLLANISHIDAGI

O'RNI VA AHAMIYATI”

MAVZUSIDAGI VILOYAT

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI

Navoiy-2021

ILMIY KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

B.B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, rais
D.U.Ro'ziyev	NavDPI O'quv ishlari bo'yicha prorektor, dotsent
X.R.Qurbonov	NavDPI Yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor, dotsent
A.Allaberdiyev	NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, a'zo
A.Xolmurodov	Navoiy viloyati "Alisher Navoiy nodir merosini targ'ibot markazi" jamoat birlashmasi raisi

TAHRIR HAY'ATI:

Sodiq Xo'jayev	NavDPI ilmiy ishlar bo'yicha prorektor
Tohir Xo'jayev	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası dotsenti
Botir Zaripov	NavDPI O'zbek tili kafedrası dotsenti
Zarif Quvonov	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası mudiri, f.f.f.d.
Ra'no Yusubova	NavDPI O'zbek tili kafedrası dotsenti
Munira Xudoyorova	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası doktoranti
Nigora Sharipova	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası doktoranti
Farxod Nizomov	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

MAS'UL MUHARRIR:

Abduhamid Xolmurodov	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası professori
----------------------	--

TAQRIZCHILAR:

Tohir Xo'jayev	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası dotsenti
Baxshullo Ashurov	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası dotsenti
Zafar Jumayev	NavDPI O'zbek adabiyoti kafedrası dotsenti

me'yorlarni badiiy adabiyot tili asosida ishlab chiqqan bo'lsa ham, lekin ular faqat badiiy adabiyot tilinigina emas, balki umuman o'zbek adabiy tilining keyingi taraqqiyoti uchun ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Navoiy yaratgan juda ko'p hikmatli so'z va iboralar xalq maqollariga aylanib ketsa, uning obrazli badiiy iboralari esa xalqning ibratli hikmatlariga aylandi va o'zbek tili frazeologiyasini boyitdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Mirzayev, C.Usmonov, I.Rasulov. O'zbek tili. T.,1978
- 2.Abduraxmonov G., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. Toshkent, «O'qituvchi» nashriyoti, 1982.
- 3.Abduraxmonov G., Rustamov A. Navoiy tilining grammatik xususiyatlari. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1984.
- 4.H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2005

SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA XALQ QAHRAMONLARI TAQDIRI

*Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova*

Ulug' Vatan urushi boshlanishi bilan Sadridin Ayniy xalqimizning qahramonona o'gmishiga murojaat qilib, jangchilarni matonat va g'alabaga undovchi tarixiy asarlar yozdi. 1944-yili tojik tilida chop etilgan «Muqanna isyoni», «Tojik xalqi qaxramoni Temur Malik» nomli yirik tarixiy ocherklari shular jumlasidandir. Adibning birinchi tarixiy ocherkida VIII asrda Muqanna boshchiligidagi O'rta Osiyo xalqlarining arablarga qarshi qo'zg'oloni tadqiq etilsa, ikkinchisida XIII asrda mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashdagi Temur Malik qahramonliklari haqida hikoya qilinadi. Temur Malikning mo'g'ullarga qarshi xalqqa qarata aytgan chaqiriqlari fashizmga qarshi kurashayotgan qahramon jangchilarimizga da'vatdek jarangladi. Zamondoshlarimizga ulkan ma'naviy oziq berib kelayotgan mazkur asarlar, afsuski, hanuz o'zbek tilida nashr etilmagan.

Ayniy yana Xo'jand ning o'tmish tarixidan bahs etuvchi «Tirozi jahon» («Jahon ziynati») asarini yozdi. Bu yirik tadqiqot dastlab 1936-yili yozilib, 1939-yili nashr etiladi.

Zukko va zabardast olim ana shu beqiyos xizmatlari uchun 1948-yilda filologiya fanlari doktori, 1950-yilda Samarqand davlat dorulfununining professori ilmiy darajasiga sazovor bo'ldi. Adib 1943-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining faxriy a'zosi, 1951-yilda Tojikiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi qilib saylangan.

Adib umrining oxirida davolanish uchun Tojikistonga borib yashadi va 15-iyunda 76 yoshida vafot etdi. Donishmand olim, sevimli yozuvchi, yirik jamoat arbok Sadridin Ayniy Dushanbe shahridagi Ayniy bog'ida dafn etildi.

Sadridin Ayniy barcha asarlarini Samarqand va Buxoroda yaratgan edi. Adibdan "Nega Tojikistonga borganingizda ijod qilmaysiz? - deb so'rashganda Men

Samarqandda ijod stolimda o'tirib, qalamimni siyohdonimga botirishim bilan o'z-o'zidan ilhom keladi va ijod qilaman», - degan ekan. Butun hayoti xalq xizmatida bo'lgan, umrini ijodga bag'ishlagan adib o'zbek va tojik xalqlarining vodida mangu yashaydi.

Sharof Rashidov Sadridin Ayniy haqida faxrlanib shunday degan edi: "Yirik olim va zabardast vozuvchi Sadridin Ayniyning o'zbek va tojik tillarida katta mahorat bilan ijod etilgan umrboqiy asarlari xalqlar do'stligi va birodarligining yorqin timsolidir. Uning o'lmas asarlari butun insoniyat uchun babbarobar qimmatlidir".

1962-yil Qohirada bo'lib o'tgan Osiyo va Afrika yozuvchilari Xalqaro forumida Sadridin Ayniyning ulug'vorligi mo'tabar minbardan yana bir marta qayd etilib, buyuk mutafakkirlar-Rabindranat Tagor, Lu Sin, Taxa Xuseyn kabilar bilan bir qatorda yonma-yon qo'yilib, uni «XX asr Sharqining buyuk Tagori» deb atashdi.

Adib 1943-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining faxriy a'zosi, 1951-yilda Tojikiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi qilib saylangan. 1954-yilda Tojikiston Fanlar Akademiyasining Prezidenti vazifasida xizmat qildi. Akademik Ibrohim Mo'minov, buyuk davlat arbobi, iqtidorli yozuvchi Sharof Rashidov, O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaxonim, shoir Hamid Olimjon kabilar Sadridin Ayniy ustoz deb bilganlar.

S.Ayniyning xotirasi abadiylashtirilib, Samarqand pedagogika instituti, Buxoro musiqali drama teatri, G'ijduvon tumanidagi yirik jamoa xo'jaliklaridan biri, Buxoro shahridagi markaziy kutubxona, maktablar, ko'cha va mahallalar adib nomi bilan ataldi. 1964-1965--yillar Sadridin Ayniyning 8 tomli asarlar to'plami "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyotida chiqarildi. Samarqandda adib yashagan hovli kattagina uy-muzeyiga aylantirildi. 1968-yilda Moskvada Ayniy surati bosilgan pochta markasi chiqarildi.

Qozon va Qirg'izistonning shahar ko'chalariga Ayniy nomi berildi. Rossiyaning katta ensiklopediyasiga ham S.Ayniy haqida ma'lumotlar kiritildi. Tojikiston viloyatining bir tumaniga, Dushanbe shahridagi mahalla va ko'chalarga Ayniy nomi berildi. Dushanbe shahridagi opera va balet katta teatri, Dushanbe Davlat pedagogika universiteti S.Ayniy nomi bilan ataldi. Tojikiston yozuvchilari va ijodkorlari uchun S.Ayniy nomidagi Davlat mukofoti ta'sis etildi. Dushanbe shahridagi eng chiroyli va ko'rkam bog' Ayniy nomi bilan ataladi. Bu bog'da adibning katta haykali o'rnatildi. Bundan tashqari 1999-yilda chiqarilgan Tojikistonning 5 somonida (5 so'mlik pul) Ayniy surati bosilgan.

Tojikistonning «Somon Air» aviakompaniyasi «Boeing - 737» samolyotini Ayniy nomi bilan atadi.

S.Ayniy umrining so'nggi kunlarida Tojikistonda yashab, o'sha yerda vafot etgan, uning jasadi o'sha yerda dafn etilgan bo'lsa ham adib qalbi hamisha ona vatani Buxoroga talpinib turdi. Ota-bobolari xoki bo'lgan Suktari qishlog'i yuragining bir parchasi edi.

Sadridin Ayniyning akasi Muhiddin Xo'janing avlodlari hozirgi kunda Suktari qishlog'ida istiqomat qilishadi. Ular Matlab, Zuhridin, Fayyoz, Vahob Muslihidinovlar, Orif aka Muhsinov, Yusufjon Akobirov, Mahbuba Muhsinova, Muhiddin Muxsinovlar Sadridin Ayniyning avlodlaridir. Ustoz Ayniy mehr-oqibatli,

qarindoshparvar inson edi. Uzoqda bo'lsa ham-yilda bir marta tug'ilib o'sgan yurti Buxoroga, Suktari qishlog'iga kelib, qarindoshlarini yo'qlab ketar edi. Kamtarin va bilimdon ustoz Ayniy ruhi hamisha barhayotdir, u kelajak avlodlar qalbida mangu yashaydi. Zero adib o'zbek va tojik tillarida yozgan bebaho asarlari bilan ikki qarindosh-jondosh xalq adabiyoti va madaniyatini yuksaltirib, adabiyot gulshanida o'z bog'ini yarata olgan buyuk insondir.

M.Shukurov shunday yozadi: "Haqiqatan ham Sadridin Ayniy tanglik davrida fidokorona mehnat qilgan, millatning bardavomligini ta'minlash, xalqimiz ravnaqi yo'lida qahramonlik ko'rsatgan buyuk millat farzandlaridan biridir, xalqning tarix vayronalari orasidan qayta tiklanishiga yordam bergan, g'amxo'rlik qilgan va homiylik qilgan".

1954-yilda Tojikiston Fanlar Akademiyasining Prezidenti vazifasida xizmat qilgan. Zullisonayn adib 1926-yildan 1933-yilgacha Samarqanddagi Tojikiston nashriyoti bo'limida adabiy muharrir bo'lib ishlagan. 1943-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi faxriy a'zosi bo'lgan. 1940-yil S.Ayniy "Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi" unvoniga sazovor bo'ldi. 1947-yilda Tojikiston SSR Oliy Soveti ikkinchi chaqiriq saylovida Oliy Sovet deputati etib saylagan. 1948-yilda filologiya fanlari doktori, 1950-yilda professor unvonlari berilgan. 1998-yilda esa Tojikiston Qahramoni unvoni sohibi bo'lgan.

O'zbek adabiyoti va ilm-fani rivojiga qo'shgan xizmatlari uchun 2001-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov Farmoni bilan Sadridin Ayniy "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlangan. 1978-yil ustoz Ayniy tavalludining 100-yilligi YUNESKO qarori bilan keng nishonlangan.

ALISHER NAVOIY ASARLARI VA "DEVONU LUG'OTIT TURK" ASARIDA UCHROVCHI AYRIM SO'ZLAR TAHLILI

**NavDPI o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs magistranti
Abduxalilova Gulshanoy Yashar qizi
Ilmiy rahbar: PhD A.Allaberdiev**

Annotatsiya: Maqolada Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari va Alisher Navoiy asarlarida uchrovchi leksik birliklar tahlil ostiga olingan. So'zlar tahlil qilish jarayonida leksemaning omonimlik xarakteri ham o'rganigan.

Kalit so'zlar: Devonu lug'otit turk, o'g'uz, leksema, sema, turkiy so'z, Navoiy asarlari.

Alisher Navoiy ijodi shunday ummonki, uni lisoniy jihatdan o'rganish tadqiqotchidan juda ko'p narsalarni bilishni talab qiladi. Shoir asarlarida turkiy tilning bor nafasatini ko'rsatib bera olgan. Shu o'rinda turkiy tilning tub negizi, ya'ni Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida qo'llangan leksik birliklarning Alisher Navoiy asarlarida ham ishlatilishi, yoxud ma'nodosh, shakldoshi qo'llanishining tadqiqi bugungi tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. "Devonu lug'otit turk" asarida izohlangan ayrim o'g'uzcha leksemalar Alisher Navoiy asarlarida ham aynan o'sha ko'rinishda uchraydi.

Джалилова З. Алишер Навоий маъшуқа тавсифида қўллаган гуллар образининг инглизча таржимада ифодаланиши.....	106
Nodirqulova M. Navoiyning “G‘aroyib us-sig‘ar” devonida uchraydigan farhod obraziga doir mulohazalar	109
D.Shamsiddinova. Ma‘naviyat chashmasi.....	112
D. Musoyeva. Inson ma‘naviy takomili navoiy talqinida.....	114
D. Tursunova. So‘z ummoni.....	116
F.I.Nurmanov. So‘z - inson tafakkurining tarjimoni.....	118
Usmonov Sh. “Hayrat ul-abror” dostonining yoshlar tarbiyasidagi o‘mi.....	120
Erlepesova S. Badiiy tafakkur bunyodkori	123
G‘aniyev N.O‘. Navoiy ijodi namunalarida insonparvarlik g‘oyasining ifoda etilishi.....	124
Tursunov A.R. O‘zbek adabiy til tarixida Alisher Navoiyning o‘mi.....	127
R.Muslixiddinova, N.J.Yarashova. Sadriddin Ayniy asarlarida xalq qahramonlari taqdiri.....	131
Abduxalilova G. Alisher Navoiy asarlari va “Devonu lug‘otit turk” asarida uchrovchi ayrim so‘zlar tahlili.....	133
Muftullayeva G. “Mahbub ul-qulub” asari badiiyatida saj‘ning o‘mi.....	137